

A Implementação da Consulta Prévia, Livre e Informada (CPLI) Como Mecanismo de Proteção aos Direitos Territoriais dos Povos Indígenas no Brasil

Orivaldo Nunes Junior¹

<https://orcid.org/0000-0002-6200-5603>

Ana Paula Moreira Voigt

Giovanna Pinho Targa

João Pedro de Oliveira Pacheco

Karla Beatriz Colombi Martins

Laura Kroeff Fagundes²

[DOI:https://zenodo.org/records/16335774](https://zenodo.org/records/16335774)

RESUMO: A partir do desenvolvimento de artigo científico, são objetivadas a análise de questões legais, do pluralismo jurídico e da atuação do poder judiciário na efetivação dos direitos dos povos indígenas. Sobre a temática, buscou-se explorar a autonomia dos povos originários em decisões que causam impacto direto em seu território, modos de vida e cultura. Utilizou-se como ponto de partida a Convenção 169 da OIT (Organização Internacional do Trabalho), que estabelece a obrigação da consulta aos povos indígenas acerca de decisões que afetem suas terras e recursos. No contexto brasileiro, esse direito busca assegurar que comunidades indígenas sejam consultadas antes de qualquer medida legislativa, administrativa ou projeto. Através de revisões bibliográficas de artigos científicos, procurou-se compreender a efetivação desse dispositivo, e se este se demonstra eficaz na garantia da autonomia indígena no Brasil, além de analisar possíveis desafios e lacunas enfrentadas na execução dessa norma. Com a pesquisa realizada, foi possível identificar obstáculos na aplicação da CPLI, pela ausência de uma regulamentação suficientemente clara e a pressão exercida por interesses econômicos, além da evidente desconsideração pelas especificidades culturais das comunidades, ao mesmo tempo que a CPLI se demonstrou como mecanismo importante na defesa dos direitos e da autonomia dos povos originários, através da promoção da participação ativa e consciente dos povos indígenas.

PALAVRAS-CHAVE: Direitos Indígenas, Convenção 169 OIT, Consulta Prévia, Livre e Informada (CPLI), Pluralismo Jurídico, Povos Originários.

¹Estágio Pós-doutoral em Antropologia Social na Universidade Federal do Amazonas (2024). Doutorado em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Sócio-Ambiental pela Universidade do Estado de Santa Catarina (2022). Mestrado em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina (2009), Graduação em Bacharelado em Filosofia pela Universidade Federal de Santa Catarina (2005), Graduação em Antropologia pela Faculdade do Grupo UNIASSELVI (2024). É membro do Laboratório de Estudos Panamazônicos, Prática de Pesquisa e Intervenção Social (LEPAPIS/PPGAS/UFAM). Tem experiência na área de Planejamento Urbano e Regional, com ênfase em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Socioambiental, atuando principalmente nos seguintes temas: povos indígenas, planejamento territorial, direitos humanos dos povos indígenas e minorias, geopolítica e indigenismo.

²Graduandos em Direito Católica de SC. Membros do Grupo de Pesquisa Direito Estado e Globalização. dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/7433535322431797

ABSTRACT

The aim of this scientific article is to analyze legal issues, legal pluralism, and the role of the judiciary in enforcing the rights of indigenous peoples. The aim of this article was to explore the autonomy of indigenous peoples in decisions that directly impact their territory, ways of life, and culture. The starting point was ILO (International Labor Organization) Convention 169, which establishes the obligation to consult indigenous peoples about decisions that affect their lands and resources. In the Brazilian context, this right seeks to ensure that indigenous communities are consulted before any legislative, administrative, or project is implemented. Through bibliographic reviews of scientific articles, the aim was to understand the implementation of this provision and whether it has proven effective in guaranteeing indigenous autonomy in Brazil, in addition to analyzing possible challenges and gaps faced in the implementation of this standard. With the research carried out, it was possible to identify obstacles in the application of the CPLI, due to the lack of sufficiently clear regulation and the pressure exerted by economic interests, in addition to the evident disregard for the cultural specificities of the communities, at the same time that the CPLI demonstrated itself as an important mechanism in the defense of the rights and autonomy of the original peoples, through the promotion of the active and conscious participation of the indigenous peoples.

KEYWORDS: Indigenous Rights, ILO Convention 169, Free, Prior and Informed Consent (FPIC), Legal Pluralism, Original Peoples.

Introdução

Elaborado no âmbito do projeto de extensão Observatório Católica de Cidadania (Heiler, 2024), contemplando temáticas de interesse do direito e da sociedade, este artigo tem como tema central a Consulta Prévia, Livre e Informada – CPLI, que é o direito dos povos indígenas de serem consultados sobre decisões que afetem suas terras, bens e recursos. A CPLI foi garantida no ano de 1989, com a Convenção 169 da OIT – Organização Internacional do Trabalho (OIT, 1989), e incorporada no Brasil com status de norma supralegal em 2004, pelo Decreto número 5.051.

No Brasil, por conta dos conflitos territoriais históricos entre povos originários e grandes indústrias, essa garantia é de suma importância para esses povos terem uma maior proteção sobre seus direitos constitucionais. Porém, existem diversos desafios enfrentados para a implementação da CPLI, como a falta de uma

regulamentação mais detalhada sobre como ela deve ser conduzida (Peruzzo, 2017).

Um exemplo é a Missão Belo Monte, caso no qual houve violação de direitos humanos de diversas populações, inclusive dos indígenas. Nesse local há diversas aldeias que foram diretamente impactadas pela construção da hidrelétrica no rio Xingu. Um dos caciques da região descreveu como eles não foram devidamente ouvidos, não tiveram seus interesses devidamente consultados e atendidos, sofrendo as consequências até hoje (CNDH, 2021).

Diante do exposto, o objetivo do estudo é analisar e sintetizar resultados de artigos previamente publicados, e com isso discutir os desafios da implementação da Consulta Prévia, Livre e Informada no Brasil, assim como da Convenção 169 da OIT.

1.1 Convenção 169 da OIT e o Contexto Brasileiro - A Consulta Prévia, Livre e Informada

A Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) é um importante marco para a proteção dos direitos de povos indígenas e tribais em todo o mundo. Ao enfatizar a valorização dos direitos e das culturas desses povos, o tratado obriga os Estados signatários a respeitar e promover práticas sociais, culturais, religiosas e espirituais próprias desses grupos tradicionais. Assim, a convenção foi adotada internacionalmente em 5 de setembro de 1991 e, no Brasil, sua validade iniciou-se em 25 de julho de 2003, após a ratificação pelo Decreto Legislativo nº 143 de 20 de junho de 2002. Posteriormente, em 2004, sua incorporação no ordenamento jurídico brasileiro foi consolidada pelo Decreto Presidencial nº 5.051, renumerado para Decreto nº 10.088, de 5 de novembro de 2019, Anexo LXXII. Essa norma possui hierarquia normativa supralegal, segundo o Supremo Tribunal Federal, julgada em 3 de dezembro de 2008, no Recurso Extraordinário de nº 466.343 (Brasil, 2024).

A Convenção 169 visa proteger a diversidade cultural e os direitos fundamentais dos povos indígenas e tribais, estabelecendo diretrizes para que esses grupos tenham autonomia sobre suas próprias vidas e territórios. Entre os conceitos fundamentais previstos pela Convenção 169 está a "consulta prévia, livre e informada" (CPLI). Este

princípio estabelece que os governos devem realizar consultas com os povos tradicionais sobre qualquer medida administrativa ou legislativa que possa afetar diretamente suas vidas, antes de sua implementação. Assim, a intenção é garantir que os povos indígenas e tribais tenham um papel ativo e deliberativo em decisões que impactem suas culturas e modos de vida (Duprat, 2016).

Nota-se que a Convenção 169 estabelece uma nova relação entre o Estado nacional e os povos indígenas e tribais, representando uma mudança significativa, ao reconhecer explicitamente o direito desses povos de "assumirem o controle de suas próprias instituições e formas de vida", preservando e fortalecendo "suas identidades, línguas e religiões dentro do âmbito dos Estados onde moram" (Duprat, 2016).

Dessa forma, a Convenção 169 marca uma ruptura importante ao garantir aos povos indígenas e tribais o direito à autodeterminação cultural e social, sem impor processos de integração forçada, buscando possibilitar um acordo entre as partes envolvidas. Isso significa que, antes de se iniciar o processo decisório, as partes se engajam em um diálogo que permite, por meio da revisão de suas posições iniciais, chegar à melhor decisão possível (Duprat, 2016).

A Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho representa um instrumento jurídico de primordial importância, consagrando os direitos inalienáveis dos povos indígenas e tribais em diversas esferas, abarcando desde aspectos territoriais até questões culturais, laborais, de saúde e educacionais. O desiderato primordial dessa convenção é fomentar o respeito aos direitos humanos dessas comunidades e assegurar sua efetiva participação nas deliberações que incidem sobre suas existências (Fonsêca *et al*, 2024).

Desse modo, a consulta traz em si a possibilidade de revisão do projeto inicial ou mesmo de sua não realização. Portanto, aquilo que é apresentado como já decidido não pode, logicamente, ser objeto de consulta, dada a impossibilidade de que tal consulta tenha algum impacto efetivo sobre a decisão. Nesse sentido, a Convenção 169 não deixa dúvidas quanto a esse ponto: a consulta antecede quaisquer medidas administrativas e legislativas com potencialidade de afetar diretamente povos indígenas e tribais (Duprat, 2016).

Portanto, a consulta somente se qualifica como tal quando seu propósito é plenamente compreendido em toda a sua extensão. A partir disso, decorre o imperativo

de que ela seja culturalmente situada. Como consequência, não pode haver um modelo único de consulta; pelo contrário, o processo deve ser moldado de acordo com as especificidades culturais de cada grupo (Duprat, 2016), compreendendo uma pluralidade jurídica no que diz respeito a um diálogo intercultural antes de qualquer intervenção estatal (Silva; Amaral; Pontes Filho, 2020).

Além de ser essencial obter o consentimento, a consulta deve ter caráter vinculante; ou seja, é necessário que as eventuais objeções apresentadas pelo grupo sejam levadas a sério e respondidas com argumentos sólidos e fundamentados. Desse modo, não se admite o descarte ou a desqualificação de ideias contrárias com base em meros “argumentos de autoridade” (Duprat, 2016). Nesse sentido, entende-se que a consulta desempenha um papel de ferramenta emancipatória, que tenta reparar desequilíbrios e desarmonias, frutos de um ideal colonialista.

Assim, a consulta prevista na Convenção 169 foi concebida como um instrumento fundamental para corrigir as assimetrias existentes na sociedade nacional, em um processo ético e argumentativo, no qual as partes se relacionam com igual respeito e consideração, evitando análises de custo-benefício que reduzam vidas humanas a valores numéricos.

1.2 Princípios básicos da Convenção 169

A Convenção 169 da OIT apresenta em seu texto (Brasil, 2013) os seguintes princípios básicos: autoidentificação, não discriminação, medidas especiais, especificidades culturais, consulta e participação e decisão sobre prioridades para seu desenvolvimento (ISA, 2024).

Quanto à autoidentificação, a Convenção não define quem é “indígena”, adotando o critério da autoidentificação a partir da consciência da identidade tribal, que se manifesta de diferentes maneiras. O Decreto nº 6.040 de 2007 descreve elementos do conceito de povos tradicionais no artigo 3º, inciso I, sendo eles:

(...) grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição (Brasil, 2007).

O princípio de não discriminação reconhece a marginalização histórica dos povos originários, de modo a reforçar a necessidade de preservar seus direitos e liberdades. As medidas especiais devem ser adotadas visando salvaguardar os indivíduos, as instituições, os bens, o trabalho, as culturas e o meio ambiente dos povos indígenas, não contrariando a sua vontade (Yamada; Oliveira, 2013).

No que diz respeito às especificidades culturais, a Convenção entende que tais elementos compõem parte integral das vidas desses povos, e busca protegê-los de impactos significativos aos seus modos de vida, costumes e tradições, que representam sua identidade (Yamada; Oliveira, 2013).

A consulta e participação é relativa à consulta desempenhada pela consulta prévia, prevendo que os povos originários sejam consultados antes de qualquer decisão que impacte ou afete suas vidas (Yamada; Oliveira, 2013).

Por fim, a decisão sobre prioridades para seu desenvolvimento é um princípio que reconhece a autonomia indígena em definir suas próprias prioridades, com capacidade para se organizar e buscar soluções para a administração de suas comunidades, compreendendo um desenvolvimento econômico, social e cultural (Yamada; Oliveira, 2013).

2. Direitos territoriais indígenas no Brasil

A problemática acerca dos direitos territoriais indígenas no Brasil atravessa muitas questões e dilemas complexos, em uma história de conquistas recentes. A Constituição Federal de 1988 foi responsável por uma mudança considerável na perspectiva adotada para a defesa das terras indígenas, conferindo-os enfim o protagonismo do direito em questão, uma vez que anteriormente adotava-se uma visão de viés assimilacionista, teoria sociológica que prega a integração de diferentes grupos étnicos, de maneira que os interesses nacionais eram predominantes e a integração do índio às comunidades urbanas era considerada uma consequência esperada, natural e, portanto, inevitável (Silva; Amaral; Pontes Filho, 2020).

Desse modo, a Constituição Federal de 1988 teve um papel de grande importância em perceber e legitimar os indígenas enquanto agentes ativos na

sociedade brasileira, rompendo com a ideia de que o indígena deveria se subordinar aos interesses nacionais, estes regidos pelos princípios da soberania e do desenvolvimento econômico, e afastando-os da tutela estatal. A partir disso, conferiu-se aos indígenas a autonomia que se fazia ausente nas Constituições que a antecederam.

A demarcação de terras indígenas é um direito assegurado na Constituição de 1988 e no Estatuto do Índio, que visa assegurar a autodeterminação dos povos indígenas e a sua participação ativa na gestão e preservação dos territórios, de forma a garantir a preservação da identidade indígena. Segundo o artigo 231 da Constituição, “são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens”.

A partir do disposto, é possível aferir que os indígenas possuem usufruto daquilo que é extraído nas terras que ocupam, além da atribuição da competência de demarcação à União. Assim, compreende-se que o direito dos indígenas às terras é originário.

Entretanto, a aplicabilidade desse dispositivo encontrou dificuldades ao longo das últimas décadas, em decorrência de confrontos e disputas de interesse envolvendo produtores rurais, garimpeiros e demais agentes, de forma a prejudicar a efetiva proteção dos territórios indígenas e culminando em atos de invasão, exploração ilegal de recursos naturais e violência. (Silva; Amaral; Pontes Filho, 2020).

Diante dessa realidade, a discussão sobre a relevância da aplicação da consulta livre, prévia e informada, proposta pela Convenção 169 da OIT, demonstra-se atual e presente, por preocupar-se efetivamente com a autonomia das populações tradicionais sobre seus territórios e as decisões que são tomadas em relação a terras que estão interligadas com a sua identidade em questão.

Segundo o documento, os indígenas determinam livremente sua condição política e perseguem, também livremente, seu desenvolvimento econômico, social e cultural. No exercício desse direito, possuem autonomia e autogoverno nas questões relacionadas com seus assuntos internos e locais (Silva; Amaral; Pontes Filho, 2020, p. 102).

Assim, reforça-se a necessidade de uma participação ativa dos povos indígenas a fim de proteger não somente os seus direitos territoriais, constitucionalmente assegurados, como também defender a sua identidade e cultura.

3. Implementação e Desafios da CPLI no Brasil

A Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que prevê o direito dos povos indígenas e tribais à consulta prévia, livre e informada (CPLI), foi ratificada pelo Brasil em 2002 e incorporada ao ordenamento jurídico em 2004. A implementação da CPLI se insere em um contexto de valorização dos direitos indígenas a partir da Constituição Federal de 1988, especialmente do Artigo 231, que reconhece os direitos originários dos povos indígenas sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Este artigo também assegura o usufruto exclusivo dos recursos naturais em seus territórios e reforça a proteção da sua cultura e modo de vida.

No entanto, apesar da sua relevância legal e constitucional, a implementação da CPLI no Brasil tem sido marcada por desafios e conflitos, principalmente devido a interpretações divergentes quanto aos direitos indígenas e à sua autodeterminação. Um dos casos emblemáticos é o do bloqueio intermitente da rodovia BR-174 pelo povo Waimiri-Atroari, que se estende entre os estados do Amazonas e de Roraima (Silva; Amaral; Pontes Filho, 2020).

Desde a construção da estrada, ocorrida durante o regime militar, o povo Waimiri-Atroari tem buscado formas de proteger seu território e preservar a fauna local, restringindo o tráfego noturno. A demanda do governo por suspender essas restrições colocou em evidência a necessidade da consulta prévia antes de qualquer intervenção que possa afetar os direitos territoriais indígenas, como estabelecido pela Convenção nº 169 (Silva; Amaral; Pontes Filho, 2020).

Outro aspecto do contexto brasileiro é o recente debate em torno da “tese do marco temporal”, que sugere que apenas terras ocupadas por povos indígenas antes da promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988, poderiam ser reconhecidas como territórios tradicionais. Essa interpretação, atualmente em

julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF), tem gerado preocupação entre as comunidades indígenas, que veem essa tese como um risco à proteção de seus direitos territoriais (Dino; Pankararu; Furtado, 2023).

A defesa da CPLI como instrumento fundamental para a autodeterminação dos povos indígenas é reforçada neste contexto, pois ela visa garantir que as vozes dos povos originários sejam ouvidas e respeitadas em processos decisórios que possam impactar suas terras e modos de vida (Fonsêca *et al*, 2024).

Porém, a implementação da CPLI no Brasil enfrenta diversos desafios legais, administrativos e culturais. Um dos principais entraves jurídicos é a ausência de regulamentação detalhada para a consulta prévia, o que gera incertezas e inconsistências em sua aplicação. Em muitos casos, as consultas, quando realizadas, são tratadas como uma mera formalidade, não sendo devidamente respeitadas como um processo decisório participativo e significativo para a manutenção de territórios originários. Isso resulta em um enfraquecimento do papel da CPLI e desconsideração à autonomia das comunidades indígenas sobre suas terras e suas decisões (Silva; Amaral; Pontes Filho, 2020).

Como exemplos de tentativas de enfraquecimento à Convenção nº 169, pode ser citado o Projeto de Decreto Legislativo nº 177/2021, de autoria do deputado federal Alceu Moreira, que sugeria a retirada do Brasil dos compromissos do tratado internacional, em denúncia à Convenção nº 169, e contou com o apoio do agronegócio via Frente Parlamentar Agropecuária. O PDL foi arquivado por declaração de prejudicialidade, em razão de perda de oportunidade (Cepedis, 2021).

Sendo assim, a efetivação da CPLI enfrenta inúmeros desafios, impulsionados por interesses econômicos que frequentemente prevalecem sobre os direitos indígenas. Entre os obstáculos estão a falta de comprometimento estatal em algumas regiões, restrições orçamentárias e, sobretudo, o racismo sistêmico que afeta os povos indígenas. Essa realidade contribui para sua marginalização social, econômica e política, tornando-os particularmente vulneráveis a violações de seus direitos fundamentais (Fonsêca *et al*, 2024).

Por sua vez, a falta de diálogo intercultural adequado é um obstáculo significativo. A CPLI exige que os processos de consulta sejam culturalmente sensíveis e que considerem a diversidade de tradições e estruturas de organização

das comunidades indígenas. Muitas vezes, os processos de consulta são conduzidos de forma inadequada, sem adaptar a linguagem e o formato para que os indígenas possam realmente participar e compreender as propostas (Fonsêca *et al*, 2024).

Além disso, a consulta frequentemente ocorre sob pressão e com prazos restritos, o que dificulta a compreensão e a tomada de decisões informadas pelas comunidades indígenas. A falta de informações adequadas é extremamente prejudicial para esses grupos durante o processo de negociação, podendo resultar em inúmeras consequências negativas (Silva; Amaral; Pontes Filho, 2020).

O exemplo disso é a construção de hidrelétricas, como a usina de Balbina, que afetou severamente o povo Waimiri-Atroari, e outros projetos que pressionam os indígenas a aceitarem a perda de suas terras em nome do progresso e do avanço econômico e tecnológico como a Duplicação da BR-101/SC na Terra Indígena Morro dos Cavalos, em Palhoça, Santa Catarina, que impacta o povo Guarani. Essa desconexão entre temporalidades torna a CPLI um processo ainda mais desafiador, pois as consultas muitas vezes não respeitam o tempo que as comunidades necessitam para tomar decisões coletivas e fundamentadas (Silva; Amaral; Pontes Filho, 2020).

Portanto, um desafio relevante está no conflito entre a temporalidade linear da cultura ocidental e a perspectiva cíclica do tempo nas culturas indígenas. O tempo indígena, conectado aos ciclos naturais e às memórias ancestrais, contrasta com a visão linear e capitalista, na qual o tempo é tratado como recurso finito e passível de mensuração (Nunes, 2022). Esse conflito é particularmente evidente em casos de exploração de recursos naturais em terras indígenas, onde a urgência imposta por interesses econômicos e de desenvolvimento confronta a paciência e o respeito ao tempo que caracterizam as tradições indígenas (Dino; Pankararu, Furtado, 2023).

Outrossim, outro desafio diz respeito às práticas tradicionais, como a caça, a coleta de recursos naturais, a construção de moradias e a agricultura, que podem ser limitadas ou moldadas por esses contratos, muitas vezes sem a sensibilidade necessária para reconhecer a conexão vital que os indígenas mantêm com suas terras ancestrais. A ausência de consideração por essa relação essencial pode

comprometer profundamente o modo de vida indígena, afetando especialmente suas práticas rituais e culturais (Fonsêca *et al*, 2024).

Em conclusão, os desafios na implementação da CPLI no Brasil evidenciam a necessidade de uma regulamentação mais rigorosa e de uma abordagem que respeite os direitos culturais e a autodeterminação das comunidades indígenas. Somente assim será possível garantir que as consultas prévias sejam instrumentos reais de proteção e participação para os povos indígenas, assegurando que suas vozes e escolhas sejam verdadeiramente valorizadas no contexto das políticas públicas e dos projetos de desenvolvimento.

4. Perspectivas futuras

No Brasil, o direito à Consulta Prévia, Livre e Informada (CPLI), assegurado pela Convenção 169 da OIT e incorporado à legislação nacional, tem ganhado grande relevância nas estratégias de povos indígenas e comunidades tradicionais para enfrentar projetos que impactam diretamente suas terras e modos de vida. Ainda assim, a efetivação desse direito enfrenta dificuldades consideráveis (Aba; Opcpli, 2024).

A aplicação da CPLI costuma ser realizada de maneira precária, muitas vezes quando os projetos já estão em fase avançada de planejamento, o que compromete a eficácia do processo de consulta. Em resposta a essa situação, o Judiciário tem começado a repelir tais práticas inadequadas. Um exemplo disso é o Recurso Extraordinário 13.795/PA, julgado pelo STF e relatado pelo ministro Alexandre de Moraes, que sinaliza a importância de se respeitar o direito à consulta desde o início dos projetos:

Destaca-se, também, que o dever de se ouvir previamente as comunidades indígenas afetadas não é, segundo finalidade essencial da Constituição Federal, uma escuta meramente simbólica. Muito pelo contrário, essa oitiva deve ser efetiva e eficiente, de modo a possibilitar que os anseios e as necessidades dessa parte da população sejam atendidos com prioridade". Segundo o ministro Alexandre, não cabe interpretação literal e restritiva dos artigos constitucionais, visto que, "admitir-se-ia o absurdo de considerar constitucional a realização de empreendimento que, por não estar incluído em terras propriamente indígenas, venha a torná-las inóspitas, direta ou indiretamente, ou prejudicar drasticamente a cultura e a qualidade de vida das populações indígenas que habitam na região (Brasil, 2022).

O STF deixa claro o reconhecimento de que a CLPI é um processo fundamental que carece de uma participação mais efetiva dos indígenas, ainda na fase de planejamento dos empreendimentos que de alguma forma venha refletir nas terras indígenas. Do ponto de vista dos povos indígenas, o Estado não tem interesse em minimizar a possibilidade de problemas jurídicos, sociais e políticos.

Em 2024, a Associação Brasileira de Antropologia (ABA) veio a público, em nota, expor uma violação aos direitos dos povos e comunidades tradicionais promovida pelo Governo do Estado de Minas Gerais; no dia 11 de setembro de 2024, o Decreto 48.893 foi publicado no Diário Oficial, dispondo sobre a Consulta Livre, Prévia e Informada, em uma nova tentativa de regulamentar a consulta. O referido decreto viola o direito de autodeterminação dos povos,

impõe uma visão restritiva de território, reduzindo a terras indígenas e quilombolas delimitadas e homologadas pelo Estado ou a pontos geodésicos, atendendo a interesses de desafetação dos empreendimentos, fixa uma faixa arbitrária de 3 quilômetros para exigibilidade de consulta para atividades passíveis de licenciamento ambiental, desconsidera o direito à consulta das comunidades que estão em área urbana, restringe e viola ao parâmetros internacionais consolidados pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) e pela Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) em relação ao direito à consulta e consentimento prévio, livre e informado, visa regulamentar e restringir os procedimentos de CCPLI sem previamente consultar os povos sobre o novo ato administrativo ou legislativo que lhes afetam diretamente (Aba; Opcpli, 2024).

Diante tal situação, como o exemplo mencionado em Minas Gerais, que demonstra uma evidente ameaça e precarização a direitos constitucionais e às garantias da Convenção nº 169, um viés de futuro implica uma regulamentação nacional mais específica, que respeite profundamente suas tradições, suas terras, sua espiritualidade e seu compromisso com o meio ambiente, garantindo a possibilidade de influência direta sobre as decisões que impactam em seu território e a devida segurança jurídica para que não ocorram movimentos oportunistas na tentativa de beneficiar setores econômicos.

Para os povos indígenas, o direito à consulta deveria garantir, em última instância, o poder de veto sobre projetos que venham comprometer suas vidas; visando, assim, a criação de políticas públicas que sejam efetivas para o cumprimento da CPLI, mesmo que exija um esforço do Estado para consolidar

diretrizes e disposições, que viabilizem um procedimento de consulta estruturado e confiável (Aba; Opcpli, 2024).

Com suporte de uma regulamentação específica em âmbito nacional e políticas públicas voltadas para a concretização de um procedimento mais estruturado, é possível garantir a proteção cultural autônoma dos povos indígenas, amparados em uma fiscalização mais efetiva, transformando a CPLI em um instrumento mais eficaz no que diz respeito a inclusão e proteção (Aba; Opcpli, 2024).

A partir dessa compreensão, é possível visualizar a relevância do fortalecimento da CPLI a fim de proteger a autonomia de comunidades originárias, concedendo a elas voz perante decisões que interfiram diretamente sobre suas existências, e valorizando os diferentes ordenamentos que constituem tais grupos.

Considerações Finais

A implementação da Consulta Prévia, Livre e Informada (CPLI) é essencial para a proteção dos direitos territoriais dos povos indígenas no Brasil, garantindo a eles a oportunidade de participar e opinar sobre projetos que impactam diretamente suas terras. Embora a CPLI seja reconhecida na Convenção nº 169 da OIT e em outros marcos legais, sua aplicação prática não tem sido cumprida, marcada por omissões e falhas que comprometem seu potencial de proteger efetivamente esses direitos.

A ausência de regulamentações detalhadas e a falta de compromisso por parte de setores do governo e da iniciativa privada limitam a eficácia da Consulta Prévia, Livre e Informada. Em muitos casos, as consultas são realizadas apenas como formalidades, sem consideração pelas opiniões e necessidades das comunidades indígenas. Esse quadro evidencia uma falha entre o que a legislação prevê e a realidade.

É necessário que o Brasil fortaleça a regulamentação e supervisão da Consulta Prévia, Livre e Informada, com normativas claras sobre os procedimentos, prazos e métodos que garantam uma consulta realmente livre e informada. Essa regulamentação deve garantir que as consultas sejam realizadas em um formato

que permita o entendimento das comunidades impactadas, dando tempo e recursos adequados para que eles possam avaliar e tomar decisões informadas sobre a interferência em suas terras e suas culturas.

Com isso é possível concluir que, embora a Consulta Prévia, Livre e Informada seja algo promissor para a proteção dos direitos indígenas no Brasil, sua efetividade depende de um comprometimento contínuo para garantir a implementação de processos consultivos eficazes e respeitosos. O fortalecimento da CPLI é um caminho para que os povos indígenas mantenham o controle sobre seus territórios e suas culturas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABA; OPCPLI. **Nota sobre o Decreto de Minas Gerais nº 20241/2024: regulamentação de consulta pública.** Disponível em: <https://observatorio.direitosocioambiental.org/wp-content/uploads/2024/09/Nota-ABA-e-OPCPLI-Decreto-MG-regulamentacao-consulta-20241-1.pdf>. Acesso em: 20 nov. 2024.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.** Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 02 nov. 2024.

BRASIL. **Convenção nº 169 da OIT - Povos Indígenas e Tribais.** Disponível em: <portal.antt.gov.br/conven%C3%A7ao-n-169-da-oit-povos-indigenas-e-tribais>. Acesso em: 18 out. 2024.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Recurso Extraordinário n. 1.379.751 - PA,** Relator: Alexandre de Moraes, julgado em 1º set. 2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico n. 175, divulgado em 1º set. 2022, publicado em 2 set. 2022.

BRITO, Felipe Pires M. de. **A CONCRETIZAÇÃO DA CONSULTA PRÉVIA, LIVRE E INFORMADA E A CONVENÇÃO OIT 169 NO SISTEMA JURÍDICO BRASILEIRO.** Revista da Advocacia Pública Federal, Brasília, v. 7, n. 1, p. 66-80, dez. 2023.

Disponível em: <https://seer.anafe.org.br/index.php/revista/article/view/184/151>. Acesso em: 06 nov. 2024.

CEPEDIS (Centro de Estudos e Pesquisa em Direitos Socioambientais). **Nota técnica sobre o PDL 177 e a Convenção nº 169 da OIT**. 12 maio 2021. Disponível em: https://observatorio.direitosocioambiental.org/wp-content/uploads/2021/08/Nota-Tecnica_PDL177_C169_CEPEDIS_12.05.21.pdf. Acesso em: 10 nov. 2024.

CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS (CNDH). **Relatório sobre os direitos da população atingida pela implementação da usina hidrelétrica de Belo Monte e da mineradora Belo Sun**. Brasília: Conselho Nacional dos Direitos Humanos, 2017. 73 p. Disponível em: https://www.gov.br/mdh/pt-br/aceso-a-informacao/participacao-social/conselho-nacional-de-direitos-humanos-cndh/copy4_of_RelatriodeBeloMonteBeloSun_aprovadocomrevisaoDOPLENRIO.pdf. Acesso em 18 out. 2024.

DINO, Natália Albuquerque; PANKARARU, Maíra; FURTADO, Larissa Carvalho. O tempo como mecanismo da colonialidade: uma análise crítica do direito de consulta prévia, da justiça de transição e da tese do marco temporal à luz da temporalidade indígena. **Revista Memória em Rede**, [S.L.], v. 15, n. 29, p. 309-345, 16 jul. 2023. Universidade Federal de Pelotas. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.15210/rmr.v15i29.24889>. Acesso em: 05 nov. 2024.

DUPRAT, Deborah. **A Convenção 169 da OIT e o direito à consulta prévia, livre e informada**. São Paulo: Repórter Brasil, 2016. Disponível em: reporterbrasil.org.br/2016/08/a-convencao-169-da-oit-e-o-direito-a-consulta-previa-livre-e-informada/. Acesso em: 07 nov. 2024.

FONSÊCA, E. S.; CRUZ, T. A. de L. da; DIAS, G. de A.; ARAÚJO, N. A. R. A.; OLIVEIRA, F. S. de. **Implementação da convenção nº 169 da OIT, desafios e perspectivas para os povos indígenas e tribais**. Cuadernos de Educación y Desarrollo, [S. l.], v. 16, n. 5, p. e4206, 2024. DOI: 10.55905/cuadv16n5-050. Disponível em: <https://cuadernoseducacion.com/ojs/index.php/ced/article/view/4206>. Acesso em: 10 nov. 2024.

FURTADO, Larissa Carvalho Braga Silva. **A tese do Marco Temporal e o protagonismo indígena de mulheres: territorialidade em debate pelo Supremo Tribunal Federal**. 2022. 122 f., il. Dissertação (Mestrado em Direito) — Universidade de Brasília, Brasília, 2022.

HEILER, Jeison Giovani. **Relato de caso EDH: Projeto de Pesquisa e Extensão Observatório Católica de Cidadania**. In: Fernanda Brandão Lapa. (Org.). Educação em direitos humanos e Acafe: uma rede entre universidades comunitárias de Santa Catarina. 1ed. Joinville: Editora Univille, 2024, v. 1, p. 51-70.

INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL (ISA). **A Convenção 169 da OIT no Brasil**. Disponível em: https://especiais.socioambiental.org/inst/esp/consulta_previa/index9c1e.html?q=convencao-169-da-oit-no-brasil. Acesso em: 10 nov. 2024.

MONTEIRO, Michael Lemes, MONTEIRO, Ísla Queiroz. **Direito Constitucional Descomplicado**, 1ª Edição, São Paulo – SP, Editora Maike Mentory.

NUNES, Orivaldo Junior. **Teoria da Multiescalaridade do Torus-Mestre e Método para Etnoplanejamento Ambiental e Territorial Indígena**. Tese de Doutorado PPGPlan/FAED/UDESC. Florianópolis, 2022.

ORGANIZACAO INTERNACIONAL DO TRABALHO. **Convenção nº 169 da OIT sobre Povos Indígenas e Tribais**. 1989. Disponível em: <https://www.oas.org/dil/port/1989%20Conven%C3%A7%C3%A3o%20sobre%20Povos%20Ind%C3%ADgenas%20e%20Tribais%20Conven%C3%A7%C3%A3o%20OIT%20n%C2%BA%20169.pdf>. Acesso em: 18 out. 2024.

PERUZZO, P. P.. **Direito à consulta prévia aos povos indígenas no Brasil**. Revista Direito e Práxis, v. 8, n. 4, p. 2708–2740, out. 2017. Acesso em: 18 out. 2024.

REBOUÇAS, Fábio. **Convenção 169: a especialidade como resposta política emancipatória aos ataques contra povos e comunidades tradicionais**. São Paulo: Cadernos de Campo, 2023. Disponível em:

www.revistas.usp.br/cadernosdecampo/article/view/186515. Acesso em: 18 out. 2024.

SILVA, Daniel Reis e; AMARAL, Alex Penha do; PONTES FILHO, Raimundo Pereira. BLOQUEIO INTERMITENTE DA BR-174 PELO POVO INDÍGENA WAIMIRI-ATROARI: necessidade de consulta prévia em caso de intervenção estatal sobre o seu território. **Revista Direito em Debate**, [S.L.], v. 29, n. 53, p. 91-105, 26 maio 2020. Editora Unijui. Disponível em: <https://doi.org/10.21527/2176-6622.2020.53.91-105>. Acesso em: 10 nov. 2024.

YAMADA, Erika M.; OLIVEIRA, Lúcia Alberta Andrade de. (Orgs.). **A Convenção 169 da OIT e o Direito à Consulta Livre, Prévia e Informada**. – Brasília: Funai/GIZ, 2013. Disponível em: www.gov.br/funai/ptbr/arquivos/conteudo/ascom/2014/doc/11-nov/convencaooit.pdf. Acesso em: 07 nov. 2024.